

УДК 621.311.2

DOI 10.5281/zenodo.15966639

Научная статья

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ЛОКАЛЬНУЮ ЭНЕРГОСИСТЕМУ И ОЦЕНКА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY FACILITIES INTO A LOCAL POWER SYSTEM AND EVALUATION OF THEIR ECONOMIC EFFICIENCY

СТРОКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ,

Московский энергетический институт.

ГОЛУБКОВ УСТИН ФЕДОРОВИЧ,

Московский энергетический институт.

МЕДВЕДЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Московский энергетический институт.

STROKOV VIKTOR PAVLOVICH,

Moscow Power Engineering Institute.

GOLUBKOV USTIN FEDOROVICH,

Moscow Power Engineering Institute.

MEDVEDEV ANATOLY ALEKSEYEVICH,

Moscow Power Engineering Institute.

В статье рассматривается интеграция объектов возобновляемой энергетики (солнечные электростанции, ветроэлектрические станции и малые гидроэлектростанции) в локальную энергосистему Краснодарского края. Осуществлено технико-экономическое сравнение различных типов возобновляемых источников энергии для обеспечения потребностей сельского хозяйства. В работе применены методы ресурсной оценки, моделирования энергетических ресурсов и экономического анализа. Проведена оценка капитальных вложений и себестоимости выработки электроэнергии для каждого варианта. Работа позволяет обосновать выбор возобновляемого источника энергии для автономного энергоснабжения.

The article considers the integration of renewable energy facilities (solar power plants, wind farms and small hydroelectric power plants) into the local energy system of the Krasnodar Territory. A technical and economic comparison of various types of renewable energy sources has been carried out to meet the needs of agriculture. The paper uses the methods of resource assessment, modeling of energy resources and economic analysis. An assessment of capital investments and the cost of electricity generation for each option was carried out. The work makes it possible to justify the choice of a renewable energy source for autonomous power supply.

Ключевые слова: *возобновляемая энергетика, локальная энергосистема, капитальные вложения, стоимость электроэнергии, технико-экономический анализ.*

Key words: *renewable energy, local energy system, capital investment, electricity cost, technoeconomic analysis.*

Введение.

Переход к устойчивой энергетике – один из приоритетов современной энергетической политики. В условиях климатических изменений, роста цен на топливо и стремления к энергонезависимости усиливается интерес к локальным возобновляемым источникам. В 2025 году установленная мощность возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) в России превысила 6,6 ГВт, и ожидается дальнейший рост [3].

Солнечные электростанции (далее – СЭС), ветровые электростанции (далее – ВЭС) и малые гидроэлектростанции (МГЭС) становятся важными элементами распределённой генерации, особенно в сельских районах. Их интеграция требует комплексной технико-экономической оценки с учётом ресурсной базы, инфраструктуры, капитальных затрат и себестоимости электроэнергии [2].

Цель работы – сравнительная оценка трёх вариантов ВИЭ (СЭС, ВЭС, МГЭС) для автономного энергоснабжения фермерского хозяйства. Применены методы анализа ресурсов, инвестиционных расходов и расчёта удельной себестоимости генерации.

В последние годы в отечественной и зарубежной научной литературе наблюдается активное развитие исследований, посвящённых вопросам интеграции объектов ВИЭ в локальные энергосистемы. Это обусловлено как мировыми климатическими целями, так и необходимостью устойчивого энергообеспечения удалённых и сельских территорий.

Так, Жукова Е.С. отмечает, что системный подход к проектированию гибридных энергетических систем на базе ВИЭ (СЭС, ВЭС и аккумуляторы) позволяет добиться высокой эффективности в локальных энергосетях малой мощности, особенно в труднодоступных и сельских районах России [12]. Аналогичного мнения придерживаются Носачева Т.В. и соавторы, которые указывают на необходимость технического переоснащения распределительных сетей для успешной интеграции объектов ВИЭ, с учётом баланса активной и реактивной мощности, а также особенностей регулирования генерации [18.].

Вопросы проектирования автономных энергосистем на базе ВИЭ с учётом климатических условий и профиля потребления подробно рассмотрены в работе Бык Ф.Л. и Мышкина Л.С. Авторы моделируют режимы работы локальных гибридных энергосистем и приводят технико-экономическое обоснование их внедрения в сельских районах [5]. Кроме того, Савченко Д.А. в недавнем исследовании анализирует экономическую эффективность реконструкции малых ГЭС с применением дисконтированных критериев, таких как NPV, IRR и DPP, что делает данное исследование особенно актуальным для оценки проектов с длительным сроком окупаемости [26].

Также заслуживает внимания работы Илюшина П.В., в которых систематизированы данные по интеграции ВИЭ с локальным потреблением. Автор подчёркивает значимость точного энергетического планирования, в том числе прогноза нагрузки, для повышения устойчивости децентрализованных систем [13-15].

Все указанные работы подчёркивают необходимость комплексной оценки. Исследование базируется на комплексном технико-экономическом подходе, объединяющем анализ ресурсного потенциала, расчёт капитальных затрат и оценку экономической эффективности. Такой подход широко используется в современных работах по проектированию локальных энергосистем на базе ВИЭ [5; 12].

На первом этапе проводится оценка ресурсов (солнечной инсоляции, ветровой активности и гидропотенциала) по региональным климатическим справочникам и методикам, рекомендованным для распределённой генерации [5]. Далее следует расчёт капитальных вложений с учётом стоимости оборудования, монтажных работ, подключения и ПСД. Методика соответствует подходу, изложенному в учебнике под ред. Н.Д. Роголёва [31] и в практических рекомендациях по ВИЭ-проектам [26].

Финальный этап – оценка экономической эффективности по показателям: NPV (чистая

приведённая стоимость), IRR (внутренняя норма доходности), DPP (дисконтированный срок окупаемости), что соответствует рекомендациям Минэкономразвития РФ [17]. Эти методы позволяют объективно оценить инвестиционную привлекательность проектов в условиях текущей экономической ситуации и высокой стоимости капитала. Таким образом, данная работа продолжает актуальные направления научных исследований в области локальной генерации и направлена на технико-экономическое обоснование выбора наилучшего типа ВИЭ для сельского энергоснабжения.

Описание региона.

Объект исследования расположен в Краснодарском крае, входящем в состав Объединённой энергосистемы Юга России (ОЭС Юга). По данным [1], установленная мощность генерации в ОЭС Юга на начало 2025 года составила 43,4 ГВт. Ожидаемый среднегодовой рост потребления электроэнергии в регионе до 2029 года составляет 2,93 % [29]. Регион обладает развитой энергетической инфраструктурой, включая подстанции 110 кВ и плотную сеть ЛЭП, что способствует подключению распределённой генерации.

Площадка размещения объектов ВИЭ находится в Лабинском районе. Участки общей площадью 126,3 га переведены в земли населённых пунктов с разрешением на строительство энергетических объектов. Вблизи расположены ПС 110 кВ «Зассовская» и «Ясная» (введена в 2023 г., 40 МВА), а также выполнена отпайка от ЛЭП 110 кВ под будущую Лабинскую СЭС (44,1 МВт) [1; 7; 22].

Климат умеренно-континентальный: среднегодовая температура +10,3 °С, скорость ветра – 4,26 м/с [25], инсоляция – 1380–1543 кВт·ч/м² [30]. Река Лаба обеспечивает средний расход воды 95,7 м³/с на участке возможного размещения МГЭС [10; 24].

Благодаря сочетанию благоприятных климатических и инфраструктурных условий Лабинский район представляет собой перспективную площадку для интеграции объектов ВИЭ в локальную энергосистему.

Описание потребителя.

Рис. 1. Характеристики потребителя: а) расположение потребителя; б) график нагрузки потребителя

В качестве потребителя электроэнергии в настоящем исследовании рассматривается фермерское хозяйство, расположенное в Лабинском районе Краснодарского края (рис 1, а). Данный тип потребителя характерен для сельской местности и включает в себя как жилые,

так и производственные объекты (насосные станции, склады, зернохранилища, системы освещения, охлаждения и пр.). Структура нагрузки фермерских хозяйств отличается сравнительно низкой мощностью и высокой равномерностью потребления, что делает их перспективными объектами для локальной генерации на базе возобновляемых источников энергии.

Суточное энергопотребление фермерского хозяйства, согласно расчётным данным, составляет в среднем 85 кВт·ч/сут. (рис 1, б), что соответствует годовому потреблению порядка 31 025 кВт·ч. Максимальная нагрузка в утренние и вечерние часы не превышает 5-6 кВт. Такой уровень потребления может быть покрыт за счёт установки.

Близость к подстанции 110 кВ «Ясная» обеспечивает надёжное подключение с минимальными сетевыми потерями [9]. Развитие автономного энергоснабжения сельских территорий поддерживается государственной энергетической стратегией [23], а внедрение ВИЭ позволяет повысить надёжность, снизить топливные затраты и экологическую нагрузку [27].

Оценка ресурсов.

Для выбора оптимального варианта ВИЭ проведён анализ климатических и гидрологических характеристик площадки в Лабинском районе Краснодарского края, рассмотрены три типа ресурсов: солнечный, ветровой и гидроресурс.

Солнечная энергия: суммарная годовая инсоляция на горизонтальную поверхность в районе составляет от 1380 до 1543 кВт·ч/м² [30], что соответствует среднему уровню по югу России. Оптимальный угол наклона панелей – около 40° (для широты 44,6°). Расчёт выполняется по формуле (1) из [28]:

$$\mathcal{E}_{\Sigma i}^{\beta\gamma} = (\mathcal{E}_{\Sigma i}^{\Gamma} - \mathcal{E}_{Di}^{\Gamma}) \cdot K_{\text{при}} + \mathcal{E}_{Di}^{\Gamma} \cdot \left(1 - \frac{\beta}{180}\right) + \mathcal{E}_{\Sigma i}^{\Gamma} \cdot \rho_i \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin \beta \quad (1)$$

где φ – широта в расчетной точке; ψ – долгота в расчетной точке; β – угол наклона СФЭМ относительно горизонтальной поверхности; γ – азимут - угол отклонения приемной площадки от южного направления (в градусах) (восточное направление с минусом); i – номер часа в году; $\mathcal{E}_{\Sigma i}^{\Gamma}$, $\mathcal{E}_{Di}^{\Gamma}$ – диффузная и суммарная СР на горизонтальную поверхность; ρ_i – альbedo поверхности.

Ветровая энергия: по метеоданным, среднегодовая скорость ветра на высоте 10 м составляет 4,26 м/с [25]. Расчёт выполняется по формуле (2) из [6; 19]:

$$\mathcal{E}_{\text{уд}} = \sum_{i=1}^n (N_{\text{уди}} \cdot \Delta t_i) = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \sum_{i=1}^n (V_i^3 \cdot \Delta t_i), \quad (2)$$

где ρ , кг/м³ – плотность воздуха; V_i , м/с – скорость воздушного потока на высоте флюгера, Δt_i – интервал времени между смежными наблюдениями.

Гидроэнергия: река Лаба обеспечивает устойчивый среднегодовой расход воды 95,7 м³/с, при потенциальном напоре 1,6 м [10; 24]. На основе этих параметров можно рассчитать по формуле (3) выработку МГЭС из [8]:

$$\mathcal{E}_{\text{уд}} = 9,81 \cdot H \cdot Q_T \cdot T \quad (3)$$

где Q – расходы воды, м³/с; H – напор, м; T – число часов.

Таким образом, климатические и природные условия региона позволяют использовать все три типа ВИЭ. Однако их эффективность различается, что требует дальнейшего технико-экономического сравнения.

Расчёт капитальных вложений в строительство.

Оценка капитальных вложений является ключевым этапом при выборе типа возобнов-

ляемого источника энергии. В рамках исследования рассчитаны полные инвестиционные затраты для всех трёх вариантов. Выбрано основное оборудование рассматриваемых станций: для СЭС на 531 кВт: 1518 шт. солнечных модулей HVL 66 GBS 350 SW [11]; 10 шт. сетевых инверторов SOFAR 80000KTLX-G3 [21]; для ВЭС на 315 кВт: 15 шт. ветрогенераторов ROSVETRO FK-20K [20]; МГЭС на 45 кВт: 8 установок Микро-ГЭС-15Пр [32].

Капитальные вложения рассчитаны по формуле из [31]:

$$K_{сэс} = K_{об} + K_{всп} + K_{дос} + K_{стр} + K_{монт} + K_{пир} + K_{нз} \quad (4)$$

где $K_{об}$ – стоимость основного оборудования, млн руб.; $K_{всп}$ – стоимость вспомогательного оборудования, млн руб.; $K_{дос}$ – стоимость доставки, млн руб.; $K_{стр}$ – стоимость строительства, млн руб.; $K_{монт}$ – стоимость монтажа, млн руб.; $K_{пир}$ – стоимость проектно-изыскательных работы, млн руб.; $K_{нз}$ – стоимость непредвиденных затрат, млн руб.

Расчёт капитальных затрат проводился на основе укрупнённых нормативов с учётом рыночных цен на 2025 год. Общие инвестиционные показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1. Капитальные вложения по типам ВИЭ

Тип	Мощность, кВт	Общая стоимость, млн руб	Удельные вложения, тыс. руб/кВт
СЭС	531	58,3	109,8
ВЭС	315	31,3	99,3
МГЭС	120	25,9	130,6

Как видно, минимальные удельные затраты наблюдаются у ветроустановки (99,3 тыс. руб/кВт), тогда как наиболее затратной является малая ГЭС – несмотря на относительно низкую абсолютную стоимость, её малая мощность увеличивает цену за кВт установленной мощности.

Таким образом, с позиции инвестиций, наиболее выгодным является строительство ВЭС. Однако окончательный выбор требует учёта эксплуатационных расходов и себестоимости генерации.

Расчёт издержек и себестоимости производства электроэнергии.

Одним из ключевых показателей эффективности работы является себестоимость выработанной электроэнергии. Для оценки использовалась укрупнённая методика, учитывающая капитальные и эксплуатационные затраты, амортизацию и фактический объём генерации за год [17].

Расчёт себестоимости электроэнергии (в руб/кВт·ч) осуществлялся по формуле:

Капитальные вложения рассчитаны по формуле:

$$S = \frac{И}{Э} \quad (5)$$

где: И – издержки станции, млн.руб/год.; Э – годовая выработка электроэнергии, кВт·ч.

Структура издержек представлена на рисунке 2.

Результаты расчётов представлены в таблице 2.

Рис. 2. Структура издержек: а) МГЭС; б) СЭС; в) ВЭС

Таблица 2. Себестоимость производства электроэнергии

Тип	Мощность, кВт	Годовая выработка, тыс. кВт·ч	Издержки, млн.руб./год	Себестоимость, руб/кВт·ч
СЭС	531	744,3	4,8	6,50
ВЭС	315	745,6	8,3	11,12
МГЭС	120	683,4	0,8	1,19

Как видно из таблицы, наименьшая себестоимость достигается при использовании малой ГЭС (1,19 руб/кВт·ч), благодаря высокой выработке при относительно низких капитальных затратах. Наибольшая себестоимость – у ВЭС, что объясняется сравнительно низким уровнем выработки при тех же амортизационных издержках.

Таким образом, расчёт себестоимости позволяет оценить экономическую эффективность каждого варианта ВИЭ и выбрать наиболее рентабельное решение для локального энергоснабжения.

Оценка эффективности.

Для комплексной оценки эффективности рассмотренных вариантов ВИЭ использовались интегральные технико-экономические показатели: чистый дисконтированный доход (ЧДД), дисконтированный срок окупаемости (Т), внутренняя норма доходности (IRR), а также уровень энергетической независимости потребителя [4; 17; 30].

Расчёты выполнены на 25-летний срок с использованием ставки дисконтирования 21 % [16], отражающей текущую макроэкономическую ситуацию в России – высокую инфляцию, дороговизну капитала и неопределённость инвестиций.

На основе расчётов, проведённых для каждого типа установки, были получены следующие результаты, представленные в таблице 3 и проиллюстрированные на рисунке 3.

Таблица 3. Итоговая таблица по оценке экономической эффективности

Показатель	СЭС	ВЭС	МГЭС
Мощность, кВт	531	315	120
Капитальные вложения, млн руб	58,3	31,3	25,9
Годовая генерация, тыс. кВт·ч	744,3	745,6	683,4
Себестоимость, руб/кВт·ч	6,50	11,12	1,19

Эксплуатационные затраты, млн руб/год	4,8	8,3	0,8
Простой срок окупаемости, лет	12	10	6
NPV при 21 % дисконтировании	< 0	< 0	< 0
Дисконтированный срок окупаемости	> 25	> 25	> 25

Рис. 3. Графики дисконтированного потока платежей при ставке 21 %

Во всех вариантах проекты оказались экономически неэффективными при ставке дисконтирования 21 %, что обусловлено текущей сложной экономической ситуацией в стране. Высокая стоимость привлечённого капитала делает невозможным достижение положительного чистого дохода даже при длительной эксплуатации.

Заключение.

В данной работе выполнена сравнительная технико-экономическая оценка трёх вариантов автономного энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой и малой гидроэнергетики – для фермерского хозяйства в Краснодарском крае. Анализ включает расчёт капитальных затрат, эксплуатационных издержек, объёма генерации, себестоимости электроэнергии и инвестиционных показателей.

Установлено, что наименьшие капитальные вложения требуются для малой ГЭС (25,88 млн руб); минимальная себестоимость достигается также у МГЭС (1,19 руб/кВт·ч), тогда как у СЭС и ВЭС этот показатель составляет 6,50 и 11,12 руб/кВт·ч соответственно.

Важно отметить, что при принятой ставке дисконтирования 21 % все три проекта не обеспечивают положительного чистого дисконтированного дохода (NPV < 0) в течение нормативного срока эксплуатации (25 лет). Это означает, что в условиях текущих рыночных цен и без привлечения мер государственной поддержки, проекты экономически неэффективны по критерию дисконтированной окупаемости.

Тем не менее, в случае снижения ставок кредитования, предоставления субсидий или использования оборудования по сниженным ценам, реализация подобных ВИЭ-проектов

может стать целесообразной. Представленная методика расчёта может быть использована для адаптации проекта под конкретные условия финансирования и оценки энергетической автономии локальных объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АО «Системный оператор Единой энергетической системы» / ОЭС Юга. URL: <https://www.so-ops.ru/functioning/ees/oes-south> (дата обращения: 16.06.2025).
2. Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Рынок возобновляемой энергетики России: текущий статус и перспективы развития – 2024. URL: <https://trreda.ru/products/yearly-reviews/review-2632?ysclid=mcvu45mhnpr451280768> (дата обращения: 17.06.2025).
3. Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Статистика ВИЭ. URL: <https://trreda.ru/industry/statistics> (дата обращения: 16.06.2025).
4. Бовкун А.С. Разработка механизма управления проектами на базе возобновляемых источников энергии с использованием it-технологий // Вестник Забайкальского государственного университета. 2019. Т. 25. № 1. С. 79-85.
5. Бык Ф.Л. Локальные гибридные энергетические комплексы / Ф.Л. Бык, Л.С. Мышкина // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики: Материалы 93-его заседания семинара. В 2-х книгах, Волжский, 13-17 сентября 2021 года / Отв. редактор Н.И. Воропай. Том Выпуск 72. Книга 2. Иркутск: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, 2021. С. 229-237.
6. Ветроэнергетика / А.Г. Васильков, Г. В. Дерюгина, Н.К. Малинин, Р.В. Пугачев. М.: Издательство МЭИ, 2016. 384 с.
7. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683 (дата обращения: 16.06.2025).
8. Гидроэнергетика/ А.Ю. Александровский, М.И. Кнеллер, Д.Н. Коробова и др.; Под ред. В.И. Обрезкова. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1988. 512 с.
9. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. URL: <http://www.specemc.ru/upload/files/gost/gost-32144-2013>.
10. Государственный водный кадастр. Основные гидрологические характеристики. Т. 8. Северный Кавказ. Л.: Гидрометеоздат, 1980. 355 с.
11. Группа компаний «Хевел» // Солнечные модули // Характеристики солнечного модуля HVL 66 GBS 350 SW. URL: <https://www.hevelsolar.com/catalog/solnechnye-moduli/hvl-350hjt> (дата обращения: 20.06.2025).
12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 20.03.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.06.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 (дата обращения: 16.06.2025).
13. Жукова Е.С. Гибридные системы энергоснабжения: мировая и отечественная практики // Наука. Технологии. Инновации: XV Всероссийская научная конференция молодых ученых, посвященная Году науки и технологий в России. Сборник научных трудов в 10-ти частях, Новосибирск, 06-10 декабря 2021 года / Под редакцией Д.О. Соколовой. Том Часть 4. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2021. С. 30-34.
14. Илюшин П.В. Интеграция электростанций на основе возобновляемых источников энергии в Единой энергетической системе России: обзор проблемных вопросов и подходов к их решению // Вестник Московского энергетического института. Вестник МЭИ. 2022. № 4. С. 98-107.
15. Илюшин П.В. Обзор возможностей для увеличения доли ветровых и солнечных электростанций в структуре генерирующих мощностей энергосистем / П.В. Илюшин, И.Д. Георгиевский // Энергетик. 2023. № 5. С. 13-18.
16. Илюшин П.В. Системный подход к развитию и внедрению распределённой энергетики и возобновляемых источников энергии в России // Энергетик. 2022. № 4. С. 20-27.

17. Ключевая ставка Банка России. URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate (дата обращения: 01.06.2025).
18. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477). URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005634?ysclid=mcvw5fvl3c971835952> (дата обращения: 23.06.2025).
19. Носачева Т.В. Интеграция ВИЭ в традиционные системы энергоснабжения / Т.В. Носачева, К.А. Шагивалеев, М.А. Федотов // Современные прикладные исследования : Материалы шестой Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. В 2-х томах, Шахты, 16-18 марта 2022 года. Том 1. Новочеркасск: Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2022. С. 320-326.
20. Основные характеристики ветра. Ресурсы ветра и методы их расчета: выставочные материалы / Г.В. Дерюгина, Н.К. Малинин, Р.В. Пугачев, Т.А. Шестопалова. М.: Издательство МЭИ, 2012. 258 с.
21. Официальный сайт «ROS VETROGENERATOR». – URL: <https://rosvetrogenerator.ru/products/rosvetro-fk-20k.html> (дата обращения: 21.06.2025).
22. Официальный сайт «Технолайн» // Солнечная энергетика // Сетевые инверторы / Сетевой солнечный инвертор SOFAR 80000KTLX-G3 3-фазы SW. URL: <https://e-solarpower.ru/solar/inverter/ongrid-inv/setevoy-solnechnyy-invertor-sofar-80000ktlx-g3-3-fazy> (дата обращения: 20.06.2025).
23. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 30.12.2024) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"). URL: <https://base.garant.ru/12165555/?ysclid=mcvuh3un9w440572173> (дата обращения: 16.06.2025).
24. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р (ред. от 15.02.2025) «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354840 (дата обращения: 20.06.2025).
25. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 8. Северный Кавказ. Л.: Гидрометеиздат, 1973. 447 с.
26. Сайт «Расписание Погоды». URL: <https://gp5.ru> (дата обращения: 18.06.2025)
27. Савченко Д.А. Оценка эффективности внедрения гибридных электростанций в автономные системы электроснабжения // День науки: Материалы XXXI научной конференции Амурского государственного университета, Благовещенск, 21 апреля 2022 года. Благовещенск: Амурский государственный университет, 2022. С. 92-93.
28. Самородов А.В., Кашин Я.М., Копелевич Л.Е. Использование возобновляемых источников энергии для локальных энергосистем // Высшая школа: научные исследования. Сборник научных статей по итогам работы Межвузовского научного конгресса (г. Москва, 14 мая 2020 года). Том 1. М.: Инфинити, 2020. С. 146-153.
29. Солнечная энергетика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Электроэнергетика" / В.И. Виссарионов, Г.В. Дерюгина, В.А. Кузнецова, Н.К. Малинин; под ред. В.И. Виссарионова. М.: Издательский дом МЭИ, 2008. 276 с.
30. Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы. Энергосистема Республики Адыгея и Краснодарского края. Книга 2: Краснодарский край. М.: Федеральная сетевая компания ЕЭС России, 2024. URL: https://www.sops.ru/fileadmin/files/company/future_plan/public_discussion/2025-30_final/23_Krasnodarskii_krai.pdf (дата обращения: 18.06.2025).
31. Таблица солнечной радиации и инсоляции в регионах России: Краснодар // Realsolar.ru (СОЛБАТ). URL: <https://realsolar.ru/article/solnechnye-batarei/kolichestvo-solnechnoy-energii-v-regionah-grossii> (дата обращения: 19.06.2025)
32. Экономика энергетики / Н.Д. Рогалев, Г.Н. Курдюкова, Е.Ю. Абрамова и др.; под редакцией Г.Н. Курдюковой. М.: Издательство МЭИ, 2021. 403 с.

33. Энергосистемы, системы на солнечных батареях и других источниках энергии. URL: <http://ust.su/solar/catalog/micro-hydro/1845/?ysclid=mcvvt6q1w446282323> (дата обращения: 21.06.2025).

Поступила в редакцию: 11.07.2025
Принята в печать: 19.08.2025

© *Строков В.П., Голубков У.Ф.,
Медведев А.А., 2025.*